

DOI: 10.5281/zenodo.18466439

**ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ
ПОСЛУГ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ**

*Сагайдак-Нікітюк Р.В., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка
кафедри*

Чумаченко Д.П., аспірант

*Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного
фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України*

В умовах цифризації економіки основним джерелом змін залишається зовнішнє середовище, проте характер впливу його чинників на діяльність підприємств зазнає істотної трансформації, що зумовлює необхідність впровадження нових підходів і методів до управління адаптивністю підприємства.

Об'єктами впливу цифризації на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства є: способи організації і ведення бізнесу; маркетингові стратегії фармацевтичного підприємства; забезпечення діяльності фармацевтичного підприємства ресурсами; величина виробничих і трансакційних витрат.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення чинників впливу на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства.

Методи дослідження: узагальнення, аналізу, синтезу.

Функціонування фармацевтичних підприємств в умовах динамічного і невизначеного середовища перебуває під постійним впливом численних чинників.

Кожна система зовнішнього середовища є сукупністю чинників прямої і непрямої дії, які можуть впливати на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства на різних ієрархічних рівнях економіки (мега-, макро-, мезорівні) і в межах його ділового оточення, та викликати необхідність реагувати на них шляхом здійснення певних змін, що вимагає наявності певного рівня адаптивності діяльності підприємства, який залежить від забезпеченості необхідними ресурсами.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

До чинників зовнішнього середовища, що впливають на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства, належать: чинники структурних змін, ресурсні чинники, природно-кліматичні чинники, урядові чинники, кризові чинники, чинники ЗМІ, чинники ринку праці, соціально-демографічні чинники, техніко-технологічні чинники, екологічні чинники.

До чинників внутрішнього середовища, що впливають на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства, відносять: технічні чинники, організаційні чинники, соціальні чинники, економічні чинники, інформаційні чинники, управлінські чинники, ресурсні чинники.

Для цифрової економіки характерний широкий доступ до інформації, що дозволяє споживачеві використати більше можливостей внаслідок персоналізації пропозиції, що забезпечує максимізацію корисності споживаних благ.

До чинників, які стали джерелами нових загроз і істотно впливають на господарську діяльність фармацевтичного підприємства, також відносять формажорні чинники, одним з проявів яких стала пандемія коронавірусу.

Отже, підводячи підсумки, можна зробити висновок, що на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства здійснюють вплив чинники зовнішнього та внутрішнього середовища. Чинники зовнішнього середовища впливають на стан підприємства, а зміни чинників внутрішнього середовища - на зовнішні змінні, трансформуючи їх. При цьому, своєчасний аналіз чинників, що впливають на якість логістичних послуг фармацевтичного підприємства, дозволяє підприємству отримати конкурентні переваги, що ґрунтуються на економічних чинниках, нормативно-правових актах, викликаних адміністративними заходами, перевагах структурного, технічного та неправового характеру тощо.